

Received / Makale Geliş Tarihi 27.07.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 29.10.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (59)
pp / ss 1128-1134

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17488367
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Samsunlu

<https://orcid.org/0000-0002-1314-6047>

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Isparta/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04fjtte88>

Arş. Gör. Seçkin Kabak

<https://orcid.org/0000-0001-8197-4170>

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04fjtte88>

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Tasarruf Bilinci Üzerine Bir Uygulama

An Application on Savings Awareness in Preschool Children

ÖZET

Bu çalışma okul öncesi dönem çocuklarının tasarrufa ilişkin tutumlarını, belirlemek amacıyla temel nitel araştırma deseni tasarlansmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem ve maksimum çeşitlilik örnekleme göre belirlenen 20 okul öncesi çocuktan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak ilgili literatüre dayanarak ve uzman görüşüne dayalı olarak geliştirilen 10 açık uçlu sorudan oluşan tasarruf görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında, Isparta il merkezinde bulunan bir devlet okuluna bağlı anaokulu öğrencilerinin katılımıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden faydalanılmış olup doğrudan anlatılarla desteklenmiştir. Araştırma sonucunda, okul öncesi dönemde tasarruf bilincinin şekillenmeye başladığı ve bu bilincin büyük ölçüde çevresel faktörlerden etkilendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, çocukların okullarda tasarruf bilinci kazandırmaya yönelik etkinliklerin farkında olduğu sonucu da ortaya çıkmıştır. Benzer çalışmalar katılımcı sayısının daha fazla olduğu gruplarda da yapılabilir. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda henüz küçük yaşta çocuklara tasarruf bilincini öğretmek ilerleyen yıllarda çocukların faydasına olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Tasarruf Bilinci, Ekonomi Eğitimi, 5-6 yaş grubu, Isparta.

ABSTRACT

This study was conducted in a basic qualitative research design to determine preschool children's attitudes about saving. The study group of this research consists of 20 preschool children determined according to convenience sampling and maximum diversity sampling. A savings interview form consisting of 10 open-ended questions developed by the researchers based on the relevant literature and expert opinion was used as a data collection tool. The research data were collected in the 2024-2025 academic year with the participation of kindergarten students of a state school in Isparta city centre. In the analysis of the data obtained as a result of the research, descriptive analysis method was used and supported by direct narratives. As a result of the research, it was determined that savings awareness begins to take shape in the preschool period and this awareness is largely influenced by environmental factors. In addition, it was also concluded that children are aware of the activities aimed at raising savings awareness in schools. Similar studies could be conducted with larger groups of participants. Based on the data obtained from the study, it can be argued that teaching children about saving money at a young age will benefit them in the future.

Keywords: Preschool, Saving Awareness, Economics Education, 5-6 age group, Isparta.

1. GİRİŞ

İktisat biliminde elde edilen gelirin harcanmayan kısmına tasarruf adı verilmektedir (TDK, 2025). Son zamanlarda ise tasarruf, doğa bilimlerinin odağında yer alarak “enerjinin verimli kullanılması” anlamında da kullanılmaktadır. Bu açıdan tasarruf kavramının disiplinlerarası bir kavram olarak ele alınması gerekmektedir (Kesik & Çeken, 2021). Tasarruf yapmanın nedenleri çok çeşitli olabilmektedir. Bu nedenlerden bir tanesi bugünkü harcamadan vazgeçerek gelecek dönemlerde daha büyük gelir elde etmektir. Bireyin ilerde yaşlanması, çalışmayacak duruma düşmesi, meydana gelebilecek beklenmedik durumlar veya çocukların eğitim gibi masraflarının artması diğer tasarruf nedenleri arasında sayılabilir (Seyidoğlu, 2002).

Dış ticarete kapalı bir ekonomide istenilen ulusal tasarruf düzeyi aşağıdaki gibi ifade edilmektedir;

$$S^d = Y - C^d - G \quad (1)$$

Eşitlik 1’deki ifadeye göre, S^d , istenilen ulusal tasarruf düzeyini, yani toplam tüketim istenilen düzeydeyken istenilen ulusal tasarruf düzeyini ifade etmektedir. Denklem 1’e göre, istenilen ulusal tasarruf oranı milli gelir (Y)’den istenilen tasarruf seviyesi (C^d) ve kamu harcamalarının (G) çıkarılması sonucu elde edilmektedir (Abel vd. 2017).

İktisadın temel bir kuralına göre tasarruf gelirin pozitif bir fonksiyonudur. Yani gelir arttıkça tasarruf da gelire bağlı olarak artar. Bu durumda bireyler, gelecekteki gelir artışlarını ne kadar fazla tercih etme eğiliminde olurlarsa, bugünkü tüketimlerini o kadar fazla azaltma eğiliminde olacaklardır. Yani tasarruf oranları o kadar fazla olacaktır (Seyidoğlu, 2002).

Bir ekonomide tasarruf düzeyindeki değişimler toplam talep açısından önemli etkiye sahiptir. Ekonomide dönem başında planlanan tasarruflar planlanan yatırımlara eşit olursa ilgili dönemin sonunda milli gelir ve istihdamda bir değişme olmayacaktır. Eğer dönem başında planlanan tasarruflar planlanan yatırımlardan fazlaysa ekonomide talep eksikliği meydana gelir. Bu durumda üretilen mallar satılamaz, stoklar birikir, işten çıkarmalar artar ve üretimde daralma meydana gelir. Eğer tersi durum olursa, yani planlanan tasarruflar planlanan yatırımlardan az ise, ekonomide talep fazlalığı meydana gelir. Ekonomide talep fazlalığının olması durumunda stoklar hızlı erir, yeni işçiler istihdam edilir ve üretim hacmi genişler. Ayrıca tasarruflar ekonomik büyüme ve kalkınma açısından büyük öneme sahiptir. Sanayileşmiş ülkeler için ekonomik büyüme, sanayileşmekte olan ülkeler için ise ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için kişi başına düşen gelirin artması gerekmektedir. Kişi başına düşen gelirin artması yatırımlara bağlıdır. Yatırımların kaynağı ise tasarruflardan oluşmaktadır. Diğer bir ifade ile tasarruflar ne kadar artarsa yatırımlar da o derece artar ve kişi başına düşen gelir artar. Böylece ekonominin nihai hedefi olan ekonomik büyüme ve kalkınma sağlanmış olur (Seyidoğlu, 2002; Ünsal, 2017).

Büyüme planları tüketim tercihleri ile tutarlı olmalıdır. Büyüme oranı, bireylerin daha uzak bir gelecekte artan bir tüketimden faydalanmak için yakın gelecekteki tüketimlerinden vazgeçmeye razı oldukları düzey şeklinde ifade edilebilir. Büyüme oranı ise tasarruf düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Bireylerin tasarrufa yönelmeleri ve bu konuda istekli olmaları ile tutarlı bir tüketilebilir çıktı büyüme oranına imkan sağlayan unsur ise kurumsal düzenlemelerdir (Snowdon & Vane, 2012).

Bir toplumun muasır medeniyetler seviyesine ulaşması ve söz konusu seviyede sürdürülebilirliği sağlamasına yönelik gerekli unsurlardan biri topluma çeşitli değerleri kazandırmaktır. Bireylerin yaşamını şekillendiren ve toplumsal birliği sağlayan değerler eğitim kurumlarında bireylere aşılınmaya çalışılmaktadır (Aktepe & Köybaşı, 2018).

Değerler, bireylere kazandırılmak üzere eğitim kurumlarında müfredattaki başta sosyal bilgiler dersi olmak üzere birçok dersin içinde yer almıştır (Tonga & Uslu, 2015). Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sosyal bilgiler öğretim programı değerler eğitiminde öğrencilere kazandırılması amaçlanan değerlerden bir tanesi tasarruf değeridir (MEB, 2024). Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre tasarruf “bir şeye sahip olma ve onu istediği gibi kullanma yetkisi; kullanım, tutum, para, mal vb. biriktirme” anlamlarına gelmektedir. Tasarrufun kavramsal anlamından hareketle tasarruf değerinin öğrencilere kazandırılması temel bir iktisat kuralı olan “minimum maliyet, maksimum fayda” prensibiyle (Dinler, 2019) öğrencilere yaşamları boyunca karşılaşılabilecekleri ekonomik ve sosyal problemlere karşı ihtiyatlı davranma ve bu problemlerin üstesinden gelebilme yeteneği kazandırılması açısından büyük önem arz etmektedir.

Çocuklar ekonomi ile ilgili kavramları daha küçük yaşlarda anlamaya başlamalarına rağmen bir çocuk kar kavramını ancak 11 yaşına geldiğinde kavramaktadır (Schug, 1987). Bununla beraber Piaget'nin işlem öncesi dönem şeklinde sınıflandırdığı 3-7 yaş aralığındaki çocuklar alışveriş yapan bireylerin davranışlarını gözlemleyerek ekonomiyle ilgili temel bilgiyi elde ederler. Piaget'nin somut işlemler dönemi şeklinde sınıflandırdığı 7-12 yaş aralığındaki çocuklarda ekonomik bilgiler bütünleşebilmektedir. Bu yaş aralığındaki çocuklar satmayı ve satın almayı ticaret olarak değerlendirmektedirler. Piaget'nin soyut işlemler dönemi şeklinde sınıflandırdığı ergenlik döneminde ise çocuklar ekonomik davranışları sistematik olarak anlayabilecek düzeye gelmektedirler (Tan & Stacey, 1981).

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Yerli ve yabancı literatür incelendiğinde erişilebilen çalışmalar doğrultusunda okul öncesi dönem çocukları ile ilgili çalışma yapılmadığı görülmektedir. İlk ve ortaokul dönem çocukları ile yapılmış sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

Kırcler & Praher (1990), Avusturyalı çocukların ekonomik kavramlara ilişkin anlayış ve muhakemelerini yaş farkına dayalı olarak araştırmışlardır. Yazarlar 8- 14 yaş aralığındaki toplamda 90 kız ve erkek çocukla görüşerek yaptıkları çalışmada ekonomik kavramları muhakeme etmede cinsiyetler arasında göz ardı edilebilir farklılıklar olduğunu, yaş faktörünün ise çok önemli olduğunu tespit etmişlerdir. Yazarlar araştırma sonucunda çocukların ekonomik bilgi ve ekonomik muhakemelerinde aşamalı bir ilerleme olduğu yönünde fikir beyan etmişlerdir.

Abramovitch vd. (1991), 6-10 yaş grubundan oluşan ve yarısı erkek yarısı kız olmak üzere toplamda 120 öğrencinin katılımıyla çocuklar ve para ile ilgili yaptıkları araştırma sonucunda kızların erkeklere nazaran daha fazla para harcadıklarını tespit etmişlerdir. Ayrıca araştırma sonucunda para kullanma konusunda harçlık alan çocukların almayanlara göre daha bilinçli oldukları ve yaş faktörünün para kullanımı konusunda doğrudan ilintili olduğu ortaya çıkmıştır.

Gürkan vd. (2020), yaptıkları çalışmada 5. sınıf öğrencilerin yön, iklim ve tasarruf gibi disiplinler arası kavramlara yönelik bilişsel düzeylerini incelemişlerdir. 212 öğrencinin katıldığı araştırma sonucunda tasarruf kavramıyla ilgili en fazla su ve elektrik tasarrufuyla ilgili cevapların verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin anahtar kavramlar arasında herhangi bir ilişki kuramadığı tespit edilmiştir.

Utkugün (2022), 120 ortaokul öğrencisi ile kendi geliştirdiği israf görüş formunu kullanarak yaptığı araştırmada öğrencilerin israf konusunda bilgili olduklarını ve farkındalık seviyelerinin yüksek olduğunu, ancak bunu davranışlarına yansıtamadıklarını ifade etmiştir. Görüşmeye katılan öğrenciler; ekmek, su, gıda, elektrik, zaman, para, petrol, doğalgaz, kıyafet ve kağıt gibi maddelerin israf edildiğini bireylerin duyarsızlığı ve bilinçsizliğine vurgu yaparak ifade etmişlerdir. "İsraf ettiğiniz kaynaklar nelerdir" sorusuna öğrencilerin vermiş oldukları yanıtlar israf konusunda duyarlı davranışlar göstermediklerini ortaya çıkarmıştır. İsrafın önlenmesi için tasarruf, bilinç, duyarlılık, paylaşma ve dikkat kelimeleriyle öneriler geliştirmişlerdir.

Şengel vd. (2022), çalışmalarında 10 yaş grubundaki öğrencilerin finansal okuryazarlık eğitimleri ile tüketim ve tasarruf davranışları arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 120 öğrenci ile yarı deneysel bir çalışma yürütmüşlerdir. Çalışma sonucunda yazarlar, deney grubunda yer alan öğrencilerin finansal okuryazarlık eğitimleri ile tüketim ve tasarruf alanlarında bilgi ve becerilerinin arttığını gözlemişlerdir.

1. Bu çalışmanın birinci amacı okul öncesi dönem çocuklarının tasarrufa ilişkin tutumlarını belirlemektir.
2. Bu çalışmanın ikinci amacı elde edilen bulgular neticesinde politika önerileri sunarak uzun vadede okul öncesi çocukların tasarruf bilinçlerine katkı sunmaktır.

3. YÖNTEM

Çalışmanın bu kısmında araştırmanın modeli, evren-örneklem, veri toplama aracı, etik kurul kararı ve verilerin analiz sonuçları yer almaktadır.

3.1. Araştırma Modeli

Bu araştırma ile okul öncesi dönem bireylerinin ekonomi eğitimi ve tasarruf bilincinin öneminden hareket edilerek, literatürdeki açığı doldurması ve alana katkı sağlaması düşünülmektedir. Bu çalışmada, okul öncesi dönem çocuklarının tasarruf bilinci düzeylerini anlamak amacıyla görüşme formu yöntemi kullanılmıştır.

3.2. Evren-Örnekleme

Araştırma, 5-6 yaş grubundaki 20 çocukla yapılmıştır. Katılımcılar, bir devlet anaokulunda öğrenim gören çocuklar arasından rastgele seçilmiştir. Araştırma kapsamında, toplamda 20 çocuğa tasarruf ve birikim konularında 10 açık uçlu soru yöneltilmiştir. Sorular, çocukların tasarruf kavramını nasıl algıladıkları, tasarruf edilebilecek unsurlar, kişisel birikim alışkanlıkları ve toplumsal tasarruf bilinci gibi konuları kapsamıştır.

3.3. Veri Toplama Aracı

Görüşme formu, çocuklarla birebir görüşmeler yapılarak uygulanmıştır. Görüşmelerde aşağıdaki başlıklarla ilgili sorular kullanılmıştır:

- Tasarruf ve birikim kavramları hakkında ne düşündükleri,
- Tasarruf edilebilecek kaynaklar,
- Kendi aile ortamlarında tasarruf uygulamaları,
- Kumbaralarının olup olmadığı ve para biriktirme alışkanlıkları.

3.4. Etik Kurul Kararı

Çalışmanın uygulaması Süleyman Demirel Üniversitesi Kreş ve Anokulu'nda yapılmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi üniversite etik kurulunun 17/01/2025 tarihli, 89 toplantı No'lu [No'lu], 26 karar No'lu etik onay kararı mevcuttur.

3.5. Verilerin Analizi

Görüşmeler sonucunda toplanan veriler, tematik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Veriler, çocukların tasarruf bilincini yansıtan ana temalar çerçevesinde kategorize edilmiştir.

3.6. Bulgular

Araştırmanın temel bulguları şu şekilde özetlenebilir

Tasarruf ve Birikim Kavramı

Tema: Tasarrufun Anlamı

• Çocukların ifadeleri:

- o Güzel bir şey
- o Para biriktirmek
- o Boşuna harcamamak
- o Doğayı kirletmemek
- o Kıyafet ve elbise alabilmek
- o Bir şeyler almak

Bu temada çocukların tasarrufu genellikle birikim yapma, israfı önleme ve çevreye duyarlılık üzerinden tanımladığı görülmektedir. Çevresel farkındalık (Örneğin "Doğayı kirletmemek") ile finansal birikim arasında bir ilişki kurduklarını göstermektedir.

Tasarruf Edilebilecek Unsurlar

Tema: Tasarruf Edilen Kaynaklar

• Çocukların yanıtları:

- o Yemek
- o Çöp
- o Para
- o Kalem ve kalem ucu
- o Kıyafet

o Su

o Plastik

Çocuklar, tasarruf edilebilecek kaynakları geniş bir yelpazede dile getirmişlerdir. Bu durum, onların tasarrufu hem maddi olarak hem de doğal kaynakların korunması gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.

Okulda Tasarruf Bilinci

Tema: Okul Ortamında Tasarruf

• **Çocukların ifadeleri:**

o Etkinliklerde tasarruf ediliyor

o Oyuncak, peçete ve diş macunu tasarruf ediliyor

o Elektrik tasarruf ediliyor

o Su tasarruf ediliyor

o Yemek artıkları hayvanlara veriliyor

o Atıklar geri dönüşüme atılıyor

Bu tema, okullarda yapılan tasarruf bilinci çalışmaları ile çocukların bu bilince katkıda bulunduğu göstergesi olarak ifade edilebilir. Bu temada özellikle atık yönetimi ve geri dönüşüm konularına vurgu yapılmıştır.

Kişisel Birikim Alışkanlıkları

Tema 1: Kumbaraya Sahip Olma Durumu

• **Yanıtlar:** 20 "Evet," 0 "Hayır"

Tema 2: Para Biriktirme Deneyimi

• **Yanıtlar:** 15 "Evet," 5 "Hayır"

Tema 3: Ailenin Para Biriktirme Alışkanlıkları

• **Yanıtlar:** 16 "Evet," 4 "Hayır"

Bu temalar, çocukların büyük çoğunluğunun kumbaraya sahip olduğunu ve para biriktirme deneyimi yaşadığını göstermektedir. Ayrıca ailelerin tasarruf alışkanlıklarının çocuklar üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Artan ve Eksik Malzemelerle İlgili Davranışlar

Tema 1: Artan Malzemelerin Değerlendirilmesi

• **Çocukların ifadeleri:**

o Çöpe atıyorum

o Geri dönüşüme atıyorum

o Saklıyorum

o Öğretmenime veriyorum

Tema 2: Eksik Malzemelerin Temini

• **Çocukların ifadeleri:**

o Arkadaşımdan

o Öğretmenimden

Artan malzemelerin büyük ölçüde geri dönüşüm veya saklama gibi tasarruf yöntemleriyle değerlendirildiği, ancak bazı durumlarda çocukların hâlâ "çöpe atmak" gibi davranışlar sergilediği görülmektedir.

Geleceğe Yönelik Tasarruf ve Harcama Algısı

Tema: Çok Paraya Sahip Olma Durumunda Yapılacaklar

• Çocukların ifadeleri:

- o Her şeyi alırım
- o Birikim yaparım
- o Bilmiyorum
- o Oyuncak alırım
- o Ev alırım
- o Ailemle uçağa binerim
- o Çikolata alırım
- o Araba alırım
- o Altın alırım

Çocuklar arasında, paranın gelecekte nasıl değerlendirileceği konusunda çeşitlilik olduğu görülmektedir. Bazı çocuklar birikim yapmayı ifade ederken, diğerleri tüketim odaklı düşünceler belirtmişlerdir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma sonuçları, okul öncesi dönemde tasarruf bilincinin şekillenmeye başladığını ve bu bilincin büyük ölçüde çevresel faktörlerden etkilendiğini göstermiştir. Örneğin, çocukların "tasarruf-birikim" kavramını açıklarken "para biriktirmek", "doğayı kirletmemek" ve "boşuna harcamamak" gibi ifadeler kullanmaları, tasarrufun sadece finansal bir eylem değil, aynı zamanda çevresel farkındalığı da içerdiğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, çocukların çoğunluğunun (20 çocuktan 15'i) geçmişte para biriktirdiğini belirtmesi ve 16'sının ailelerinin para biriktirdiğini ifade etmesi, ailelerin çocuklar üzerindeki finansal davranış etkisini desteklemektedir.

Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen diğer bir bulgu, çocukların okullarda tasarruf bilinci kazandırmaya yönelik etkinliklerin farkında olduğudur. Çocukların su, elektrik ve yemek artıkları gibi kaynaklar üzerinde tasarruf yapıldığını belirtmesi, okullarda uygulanan bilinçlendirme çalışmalarının çocuklar üzerinde etkili olduğunu kanıtlamaktadır. Öte yandan, çocukların artan malzemeleri "geri dönüşüme atmak" veya "saklamak" gibi ifadelerle değerlendirdiği görülmüştür. Ancak bazı çocukların hala malzemeleri "çöpe attığını" ifade etmesi, bu konuda eksik kalan alanların olduğunu düşündürmektedir.

Çalışmanın bulguları, okul öncesi dönemde tasarruf bilincinin kazandırılabilir olduğunu ve bu bilincin hem aile hem de eğitim ortamından etkilendiğini ortaya koymaktadır. Çocukların tasarruf ve birikim kavramını anlama düzeyleri, bu yaş grubunda sürdürülebilir davranışların temellerinin atılabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, ailelere ve eğitimcilere, çocukların tasarruf bilincini geliştirmek için daha fazla rol üstlenmeleri önerilmektedir. Ayrıca, özellikle malzeme kullanımı ve geri dönüşüm gibi konularda daha kapsamlı ve sürekli eğitim programları düzenlenmesi gereklidir. Çalışmanın bulguları, tasarruf bilinci kazandırma süreçlerine dair önemli veriler sunmakta ve bu konuda yapılacak yeni çalışmalara referans olabilecek niteliktedir.

KAYNAKÇA

- Abramovitch, R., Freedman, J. L. & Pliner, P. (1991). Children and money: Getting an allowance, credit versus cash, and knowledge of pricing. *Journal of Economic Psychology*, 12(1), 27-45. [https://doi.org/10.1016/0167-4870\(91\)90042-R](https://doi.org/10.1016/0167-4870(91)90042-R)
- Abel, A. B., Bernanke, B. S. & Croushore, D. (2017). *Makroekonomi* (9. Baskı). (C. Balcı, Trans.). Efil Yayınevi.
- Dinler, Z. (2019). *Mikro ekonomi* (29. Basım). Ekin Kitabevi.
- Gürkan, B., Aksoy, N. C., & Erbağcı, N. (2020). Ortaokul öğrencilerinin disiplinler arası kavramlara ilişkin bilişsel yapılarının değerlendirilmesi. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 52(52), 617-643. <https://doi.org/10.15285/maruaebed.664931>

- Kesik, G. & Çeken, R. (2021). Temel eğitim programlarında tasarruf kavramına disiplinlerarası bakış. *Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 112-131.
- Kirchler, E. & Praher, D. (1990). Austrian children's economic socialization: age differences. *Journal of Economic Psychology*, 11(4), 483-494.
- Milli Eğitim Bakanlığı (2024). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ilkököl ve ortaokul 4, 5,6 ve 7. sınıflar https://catihl.meb.k12.tr/icerikler/turkiye-yuzyili-maarif-modeli-2024-ogretim-programlari-pdf_15433923.html
- Schug, M. C. (1987). Children's understanding of economics. *Elementary School Journal*, 87(5), 506-518.
- Seyidođlu, H. (2002). *Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük* (3. baskı). Kurtiş Matbaası.
- Snowdon, B. & Vane, H. R. (2012). *Modern makroekonomi* (1. Baskı). (B. Kablamacı, Trans.). Efil Yayınevi.
- Şengel, S., Altınırnak, S., Yolcu, H., Şengel, Ş., Akgül, T., & Okoth B. (2022). 10 yaş grubu öğrencilerinin finansal okuryazarlık eğitimi almaları ile tüketim ve tasarruf davranışları arasındaki ilişkinin analizi. *Hitit Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(2), 489-505. <https://doi.org/10.17218/hititsbd.1163070>
- Türk Dil Kurumu (2024). Türk dil kurumu sözlükleri <https://sozluk.gov.tr/?q=tasarruf+&aranan>
- Tonga, D. & Uslu, S. (2015). Sosyal bilgiler dersinde kazanım-değer ilişkisi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)*, 16(1), 91-110.
- Utkugün, C. (2022). Ortaokul öğrencilerinin israfa ilişkin görüşleri. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(82), 645-660. <https://doi.org/10.17755/esoder.1024431>.
- Uzunöz, A., Aktepe, V. & Özağaçhanlı, Z. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tasarruf değerine ilişkin metaforik algıları. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(10), 36-51.
- Ünsal, E. M. (2017). *Mikroekonomi* (11. Baskı). Murat Yayınları.
- Tan, H. R. & Stacey, B. G. (1981). The understanding of social-economic in malaysian chinese school children. *Child Study Journal*, 11(1), 33-47.